

Б У Д И Т Е Л И

„ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК“

СБОРНИК С НАУЧНИ ДОКЛАДИ
ОТ XVII-ТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
1 НОЕМВРИ 2019 Г.

1150 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА Св. КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ
280 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ
И 50 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ

ЗА БУКВИТЕ
ЗЪПИСМЕНЕХЪ

ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА XXI ВЕК
XVII национална научна конференция
с международно участие
София, 1 ноември 2019 г.

KNOWLEDGE SOCIETY AND 21ST CENTURY HUMANISM
The 17th International Scientific Conference
Sofia, 1st November 2019

ЗА БУКВИТЕ
О ПИСМЕНЫ

Сборникът „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ е реализиран в рамките на проект „Стимулиране на научните комуникации в изследователската и преподавателската дейност на преподавателите от УниБИТ в националния и международен информационен обмен – Научни конференции с международно участие по случай Деня на будителите „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ – 1 ноември 2019 г.“ (ПЧФНП 2019–07/05.03.2019 г.) по Наредбата на Министерството на образованието и науката, с ръководител доц. д-р Любомира Парижкова.

The Proceedings “Knowledge Society and 21st Century Humanism” has been realized within the project “Stimulation of Scientific Communication in the Research and Teaching Activities of ULSIT Lecturers in National and International Information Exchange - Scientific Conferences with International Participation on the Day of the Leader of the Bulgarian Revival” of the 21st Century Knowledge and Humanism – 1st November, 2019 (PPFPP 2019-07 / 05.03.2019) under the Regulation of the Ministry of Education and Science, coordinated by Assoc. Prof. Lubomira Parizhkova. PhD.

Университет по библиотекознание и информационни технологии
© Академично издателство „За буквите – О писменехъ“, 2019
ISSN 2683-0094

University of Library Studies and Information Technologies
©Academic Publishing House “Za Bukvite – O Pismeneh”, 2019
ISSN 2683-0094

Академично издателство „За буквите – О писменехъ“ не носи отговорност за изказаните мнения, идеи и хипотези на авторите в техните доклади, включени в настоящия сборник.

Academic Publishing House “Za Bukvite - O Pismeneh” does not take responsibility for the expressed opinions, ideas and hypotheses of the authors and their articles included in the current proceedings.

РОЛЯТА НА ЕФЕКТИВНИЯ UX И UI ДИЗАЙН ЗА АДАПТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ В БЪЛГАРСКОТО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ НУЖДТЕ НА ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Мая Стоянова

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Резюме. С навлизането на все повече иновационни технологии в образователната система у нас се налага и необходимостта от цялостни комплексни и задълбочени научни изследвания във връзка с тяхната ефективност в обучението.

Все по-силен става интересът на изследователите към проблеми, свързани с формите на презентация на мултимедийното съдържание и дали тези форми са достатъчно ефективни и водят до търсения положителен резултат в обучението, до каква степен са полезни и улесняват учащите. Научните изследвания в тази област са все още в начален стадий, с резултати, които към момента не могат да претендират за абсолютна изчерпателност и представителност, но със сигурност с навлизането на иновационните информационни и комуникационни технологии в образованието те ще бъдат наложителни, необходими и практически обосновани.

В настоящия доклад ще се очертае ролята на ефективния UX и UI дизайн за адаптирането на електронните учебници в българското основно и средно образование към нуждите на дигиталното поколение. Ще се направи критически преглед на съвременните български практики при моделите на интегриране на интерактивността и мултимедийната технология в електронните учебници. Целта е да се покаже реалното състояние на българските електронни учебници в момента в контекста на UX и UI дизайна, както и да се представят възможностите, които биха предоставили на авторите и издателите дизайнът на потребителския опит и дизайнът на потребителския интерфейс в проектирането на високоефективни за цялостния учебен процес книги и помагала.

Ключови думи: UX и UI дизайн, електронни учебници, мултимедия, дигитално поколение, образование

Въведение

В настоящия доклад ще бъде обърнато внимание на следните въпроси, които имат пряко отношение към разкриването на значението на ефективния UX и UI дизайн за проектирането и

създаването на по-качествени и пълноценни електронни учебници за учащите, напълно отговарящи на техните нужди и очаквания:

1. Какво са UX и UI дизайн?
2. Какви са потребностите на дигиталното поколение по отношение на дизайна на учебните издания?
3. Какво е моментното състояние на визията и дизайна на електронните учебници за началното и средното образование?
4. Как да се адаптират електронните учебници според нуждите и очакванията на дигиталното поколение в контекста на ефективния UX и UI дизайн?
5. Изводи и обобщения

Прави се уточнението, че анализът, оценките и предложенията са строго позиционирани в изследователското поле на дизайна и графичната комуникация. Докладът няма претенциите за изчерпателно многоаспектно, холистично изследване на цялостната картина на състоянието на електронните учебници за основното и средното образование в България в момента, засягащо съдържанието и методиката на неговото преподаване.

С развитието на новите информационни и комуникационни технологии търпи развитие и самият дизайн. И докато преди време само бяхме чували за графичен дизайн и оформление при печатните издания, с появата на интернет закономерно се появи и уебдизайнът, а с мобилните и кросмедийните технологии се увеличи броят на дискусиите за значимостта и ролята на UX и UI дизайна в дигитална среда. И макар че към днешна дата все още няма единно, обединяващо всички мнения и окончателно формулирано определение какво точно е UX и UI дизайн, на мнозинството специалисти в сферата на визуалната комуникация им е ясно какво се подразбира и какво включват тези понятия, както и каква е тънката, но съществена разлика между тях.

И така, какво са UX и UI дизайн и какви са разликите между тях?

Преди да се разгледа в дълбочина ролята на UX и UI дизайна за адаптирането на електронните учебници към очакванията и потребностите на дигиталното поколение, трябва да се даде формулировка на понятията, с които ще се оперира в настоящата статия, за да бъде ясна отправната точка, спрямо която се провежда научното изследване.

UX дизайнът в превод означава дизайн на потребителския опит или потребителското преживяване. В конкретния случай под „UX дизайн“ ще се разбира процесът по проектиране и подобряване на потребителското взаимодействие с даден дигитален продукт с цел да се постигне усъвършенстване на използваемостта на продукта, да се осигурят удовлетвореност, сантиментална връзка, лекота и комфорт при неговата употреба.

UI дизайнът в превод означава дизайн на потребителския интерфейс. В настоящото изследване под „UI дизайн“ ще се разбира визуалният и информационен дизайн на дигиталния продукт, представен върху екраните на различни устройства, съобразен с необходимостта от осигуряване на интеракция между потребителя и продукта, насочвайки и информирайки потребителя чрез визуални способности и средства за начина на използване на продукта.

Съществуват доста разлики между UX и UI дизайна, но тези, спрямо които ще се направи съпоставка в настоящата разработка, са следните:

UX акцентира върху концептуалните елементи на дизайн процеса. Създава концепцията за цялостното преживяване на потребителя при интеракцията му с даден продукт. Тук се включват всички аспекти, които биха повлияли върху потребителския опит: съдържание, информационна архитектура, дизайн на взаимодействие, търсения на потребителите, използваемост, функционалност, ангажираност, разбираемост. От друга страна, UI се занимава с визуалните елементи на дизайна на даден продукт, които трябва да осигурят емоционална връзка между продукта и неговия потребител. Ролята на UI дизайна е да трансформира всички аспекти на UX дизайна в едно естетично, високоинтуитивно, безпроблемно, изключително лесно за употреба, без да предизвиква негативни емоции, продуктово оформление.

Ако трябва да се обобща: UX дизайнът се грижи за предоставянето на полезен интерфейс на продукта, докато UI дизайнът създава привлекателен, естетичен интерфейс.

За постигането на ефективен UX и UI дизайн в даден продукт е необходимо да бъде проучена и анализирана таргет аудиторията, за която е проектиран съответният продукт, и да се направи опит да бъде отговорено максимално адекватно на нейните нужди и очаквания. В конкретния случай с изследваните електронни учебници, за да се установи доколко дизайнът им е ефективен, ще се обърне внимание на степента на интуитивност при употребата им, лекотата на работа с тях, произтичаща от яснотата, простотата и консистентността вследствие на форматирането на съдържанието, организацията и навигацията на информацията, композиционната структура с имплементирани интерактивни и мултимедийни елементи в текста,

игровизацията и не на последно място, степента на адаптивност на електронния учебник към всеки вид устройство.

Какви са очакванията на дигиталното поколение по отношение на дизайна на учебниците?

Според Дигиталната национална коалиция, за да отговорят на нуждите и интересите на дигиталното поколение, електронните учебници трябва да са мултимедийни и интерактивни.¹ А от ежегодното писмо на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, публикувано в началото на 2019 г., става ясно, че „Учебниците (хартиените – б.а.) са остарели и излизат от употреба“.²

Днес е много важна обратната връзка с потребителите на електронни учебници поради началния етап от своето развитие, в който се намира дигиталният учебник. Трябва да се отнасяме с голяма доза критичност към параметрите, залегнали при създаването на визията и съдържанието на тези интерактивни и мултимедийни продукти, да се провеждат реални изследвания с представителни резултати по отношение на отзивчивостта на продукта спрямо потребностите на ползвателите му, за да се усъвършенства във времето крайният резултат.

От изследване, проведено в University of Applied Sciences, Амстердам, Нидерландия, през 2013 г., става ясно, че учащите все още предпочитат традиционния хартиен учебник пред електронния, когато четат големи по обем научни текстове. [1] До същите заключения стигат и изследователи от Хърватия в Department of Information Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek. Те твърдят, че учащите предпочитат интеракцията с печатните учебници пред електронните, както и че отдават предпочитание на визията на печатните издания пред тази на дигиталните. [2] Това е сериозен повод за анализ на причините, довели до тези резултати.

Дигиталното поколение са поколенията Z и Alpha по предложената от известния австралийски футурист и демограф Марк Маккриндъл класификация. Това са хората, родени във времето на интернет, след 1999 г., които вече са около 20-годишни, и тези, родени след 2010 г., които са израсли с таблет и смартфон в ръка и са 7 - 9-годишни, т.е. първите са в студентска възраст, а вторите са в системата на началното образование. Какво е характерно за тези поколения и най-вече за поколението Alpha? Те не познават времето без интернет и без мобилни устройства, достъпни навсякъде и по всяко време. Следователно съвсем резонно техните очаквания към дигиталния учебник са той да бъде винаги достъпен, с възможност за ползване в движение,

интерактивен, мултимедиен, с дизайн и съдържание, адаптиращи се към всякакъв вид мобилни устройства, високоинтуитивен за употреба, при управление с докосване на екрана – тъчскрийн.

„Това, което имаме със социалите мрежи, е преход от аудитория и визуално към кинестетичния процес“, казва Маккриндъл. Той има предвид, че хората на бъдещето може да останат същите, но те ще са винаги много далеч от компютъра с клавиатура и близо до електронния екран с докосване. Алфа хората ще взаимодействат с тъчскрийна от много ранна детска възраст. Те няма да мислят за технологиите като за инструменти. Ще ги интегрират в живота си толкова много, че интернет за тях ще е навсякъде и никъде. Границите между реалното и виртуалното ще се размият.³

1. Методология на изследването

На фона на изброените по-горе очаквания и предпочитания на дигиталното поколение към електронните книги ще се направи критичен преглед на състоянието в момента на дигиталните версии на учебниците, предлагани в основното и средното образование в България. За целта са проучени и е направен графичен контент анализ на учебниците, предоставени от издателите на учебници и учебни пособия на сайта на Министерството на образованието. Изследвани са както версиите на електронно четими учебници, т.е. в PDF файлов формат, така и същинските електронни версии. Издателствата, чиито учебници са включени в изследването, са: Издателска група „Анубис“ ООД, „Булвест 2000“ ООД, „Клет България“ ООД, Oxford University Press, Издателство „Архимед 2“, „БГ Учебник“ ЕООД, „Бит и техника“ ООД, ИК „Домино“ ЕООД, „Изкуства“ ЕООД, СД „Педагог 6“ – Делев, Луизова и с-ие, Издателска група „Просвета“, ИК „Рива“ АД. Общо 10 от най-големите издателства в България, с което се цели представителност на резултатите от научното изследване.

Какво е моментното състояние на визията и дизайна на електронните учебници за началното и средното образование в България – критичен преглед

В проведеното изследване на учебници, достъпни от сайта на МОН, предоставени от 10 големи български издателства, са анализирани комплексната графична визия и дизайн на PDF версията и пълната електронна версия на учебник от началното образование и учебник от средното образование от всяко издателство на произволен принцип, без да се отчита учебният

предмет, тъй като това не е релевантно за проучването и не може да се отрази по някакъв начин върху крайните резултати. Параметрите, които са взети под внимание, са: наличие или липса на интерактивност и мултимедия, навигационни бутони и инструменти, опция за търсене в сайта и в интернет, възможност за препратки (cross-references), за съдържателни указания и за указания за ориентиране, меню или навигационна лента със слайдове на страниците за бърз достъп, интерактивно съдържание, списък с ресурсите, показалци (bookmarks) и анотации, възможност за маркиране и бележки, възможност за споделяне, възможност за персонализиране.

Методът, използван в изследването, е графичен контент анализ на посочените по-горе параметри в представителна част от електронните учебници за началното и средното образование в България.

2. Резултати

Резултатите са представени нагледно във вид на диаграма (вж. фиг. 1). Отразени са изследваните параметри в електронните учебници на всички цитирани издателства в процентно съотношение, в зависимост от тяхното присъствие или отсъствие във визията на анализиранияте издания.

Фиг. 1. Резултати от изследването

Същественният въпрос, на който трябва да се търси отговор днес на базата на проведеното изследване, е как да бъде проектиран, структуриран и оформен електронният учебник, така

че да излезе от сянката на хартиения и да заживее свой живот пълноценно и автономно.

Общото впечатление от прегледа на наличните електронни учебници създава повод за размисъл в следната посока: да, учебниците до голяма степен са интерактивни и с добавено мултимедийно съдържание, видео- и аудиофайлове, картинни галерии, слайдове, хиперлинкове и т.н., но графичната визия на тези учебници е изцяло хартиена, тя дублира в много голяма степен изгледа на печатния учебник. Няма никакво разминаване в съдържателната структура и в текстовия обем на двете версии. Това създава явен проблем и поставя под въпрос ефективността при употребата на дигиталното копие.

Към целия обем от информация на хартиения учебник се прибавя тази от мултимедийните и интерактивните ресурси, която допълнително натоварва учащия и се конкурира за неговото внимание, от което страда неговата концентрация. Да не се забравя, че водеща цел трябва да бъдат усвояването и разбирането на поднесената информация, а игровизацията чрез привнесени забавни и развлекателни елементи трябва да остане на втори план. Разбира се, критиката е отправена не към самата игровизация като подход за поднасяне на информация, а към начина, чрез който е постигната, което също е концептуално решение от сферата и „правомощията“ на UX дизайна. Въпросът е най-вече в постигането на фин баланс между важно и интересно и как да се направи важното интересно, а маловажното да бъде отстранено, тъй като добавя излишна тежест и е непотребен визуален шум. И тук вече се напуска полето на дизайна и се повдига въпросът за ролята на авторите на учебници и методистите, които трябва много отговорно да подхождат към нуждите на учащите не само от гледна точка на учебното съдържание и по какъв начин то да бъде поднесено, така че да импонира в най-висока степен както на обикновените ученици, така и на тези със специфични нужди и потребности, но и да направят така необходимите качествени промени в текстовите жанрови форми, в обемите информация и тяхното структуриране, за да приблизят максимално електронното съдържание на учебника към законите и изискванията на дигиталната среда, защото писани или не, те съществуват и са определящи за рецепцията на информацията и трансформирането ѝ в знание – крайната цел на учебния процес.

По отношение на един от най-важните за ефективния дизайн фактори – неговата адаптивност, може да се направи изводът, че към настоящия момент той липсва, т.е. няма налични мобилни версии на

електронните учебници, които чрез флуиден дизайн да са качествено оптимизирани за употреба на мобилни устройства, като таблети, фаблети и смартфони. Има едно изключение, но то е само първи опит и засега не особено сполучлив – отзивът за приложението четец на електронен учебник през смартфон не е задоволителен, но не може да се отрече неговият потенциал в бъдеще, тъй като това е следващата адекватна стъпка в посока адаптиране на електронните учебници за нуждите на дигиталното поколение.

3. Изводи/Дискусия

Как да се адаптират електронните учебници според нуждите и очакванията на дигиталното поколение в контекста на ефективния UX и UI дизайн?

След краткия преглед на състоянието на електронните учебници днес става ясно, че те не отговарят напълно на потребностите и очакванията на учащите и се нуждаят от още подобрения и усъвършенстване. Какво може да предложат UX и UI дизайнът като решения за по-добрата им адаптация към интересите и желанията на дигиталното поколение?

На първо място, електронните учебници трябва да притежават адаптивен флуиден дизайн за мобилни версии, приложими като приложения за смартфони, таблети или подходящи файлови формати за електронни четци. Настолните компютри с мишки и клавиатури са инструмент на предходно поколение, с по-слаби позиции сред дигиталното поколение и не бива да бъдат приоритетни по отношение на създаването и работата с електронен учебник в браузър или офлайн като PDF файл. Трябва да се помисли за качествена преработка на текстовото съдържание на принципа на модулната организация, т.е. информационната архитектура да се разгръща не в линейна, а в модулна последователност, разбира се, в екипна работа на дизайнерите с авторите и методистите. Трябва да се въведе ясна йерархизация на комплексната многоканално представена информация чрез мултимедия и интерактивност и да се обърне съществено внимание на навигационните системи, чрез които ще се управлява. Трябва да се работи в посока повишаване на нивото на интуитивност в употребата на учебника в тъчскрийн дигитална среда, при сензорни екрани, чрез докосване или глас, без мишка и външна клавиатура. Като междинен етап в прехода към мобилен електронен учебник може да се използват възможностите, които разкрива и предоставя добавената реалност, преди да се премине

към смесена или виртуална реалност, за които са необходими сериозни ресурси.

Това са само част от възможностите на дизайна на потребителското преживяване и дизайна на потребителския интерфейс, експлоатацията на които би довела до по-ефективни за успешния образователен процес учебници, отговарящи на реалните потребности на съвременното поколение, така че да бъдат припознати от него като пълноценни, органични, полезни и реално необходими поне в близко бъдеще, а за по-далечното може само да се предполага какво предстои.

Заклучение

В резултат от проведеното изследване на електронни учебници може да се формулират следните заключения и обобщения:

Не трябва в никакъв случай да се омаловажават постигнатите до момента резултати в работата на българските издателства по изготвянето на електронни учебници за съвременното поколение деца. Те със сигурност са стъпка напред по отношение на емоционалния им прием и повишения интерес и любопитство като нещо иновативно сред учащите и техните родители в стремежа към преодоляване на рутината и консервативността в образователния процес в българското училище днес. Дори трябва да бъдат адмирирани за навременните усилия, които полагат в тази посока, защото еднозначно и категорично това е бъдещето. Но само сериозни научни изследвания в следващите години с представителна извадка анкетирани ще покажат нивото на функционалност и ефективност на електронния учебник в този му вид в образователния процес в сравнение с традиционния хартиен учебник, който тежи и в прекия, и в преносния смисъл, и това е неизменна част от неговата амбивалентна същност.

Като следствие от проблема с дигиталните копия на хартиените учебници, които са до голяма степен факсимилни техни издания в електронна версия, се налага необходимостта от разработването на качествено нови модели на представяне на информационното съдържание, повлияни от принципите на визуалната комуникация и дизайна за дигитална среда, на кросмедийната и мобилната комуникация. Електронният учебник на бъдещето не трябва да бъде сканирана версия на печатния. От това той само губи тежест в дигитална среда. Той трябва да се доближава максимално близо до очакванията на дигиталното поколение, съобразен в най-висока степен с техните нужди за мобилно образование, достъпно винаги и навсякъде. Трябва да има модерна визия на електронното си съдържание, представена със

средствата на UX и UI дизайна, по начин, който да адаптира това съдържание така, че да е напълно оптимизирано за мобилна употреба без загуба на информация.

Не на последно място, закономерно възниква и въпросът за изготвянето на единен модел с предварително разписани ясни критерии за оценяване на функционалността и ефективността на UX и UI дизайна в електронните учебници и учебни помагала в българското основно и средно образование, който да гарантира еднакъв стандарт при проектирането и изпълнението им.

Благодарности: Предложеният текст е резултат от изследване, финансирано от националната програма „Млади учени и постдокторанти“, за което авторът изказва благодарност на Министерството на образованието и науката и Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Бележки

¹ **Дигитална национална коалиция.** Дигиталното поколение. Една кратка характеристика, <http://digitalteachers.eu/eduguide/page2.html>

² **Gates, Bill and Melinda.** Our 2019 Annual Letter. We didn't see this coming. February 12, 2019, <https://www.gatesnotes.com/2019-Annual-Letter>

³ **Ново** понятие в маркетинга – поколението Алфа, <https://www.manager.bg/маркетинг/трайна-не-готова-поколението-z-то-не-е-последно-в-маркетинга> 01:11 (04.01.2016 г.).

References/Литература

1. **Selthofer**, Josipa. Design of e-books: readers' expectations in a comparative perspective. *Libellarium*, VI, 1–2 (2013), pp. 91–97. UDC: 655.24/.28:[004.351:028]=111. Proceedings of the International conference Publishing – trends and contents, Pula, Croatia, 6–7 December 2013.
2. **Stoop** Judith, **Paulien Kreutzer**, **Joost Kircz**. Reading and learning from screens versus print: a study in changing habits. Part 1 – Reading long information rich texts. DOI 10.1108/NLW-01-2013-0012. Final version: <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=03074803&volume=114&issue=7/8&articleid=17092908&show=html>, cited on 14 Aug. 2019

За автора

Гл. ас. Мая Стоянова е доктор по „Обществени комуникации и информационни науки“. Преподава „Графичен дизайн“ и „Дизайн на книгата“ – практикум, във ФЖМК на СУ. Публикациите и научните ѝ интереси са в областта на визуалната комуникация, типографията и графичния дизайн за печатни и дигитални медии.

За контакт с автора: majas@uni-sofia.bg

**THE ROLE OF THE EFFECTIVE UX AND UI DESIGN
IN THE PROCESS OF ADAPTATION OF ELECTRONIC
TEXTBOOKS FOR ELEMENTARY AND SECONDARY
EDUCATION IN BULGARIA ACCORDING TO THE NEEDS
OF THE DIGITAL GENERATION**

Maya Stoyanova

Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Abstract. As more new innovative technologies take place in our educational system it becomes a necessity that a lot more thorough and complex scientific examinations should be provided regarding their efficiency in the whole educational process.

The interest of the researchers grows stronger over time, exploring the problems of the forms of presentation of multimedia content and addressing the concerns if these forms are effective enough and if they lead to the needed positive result in education, to what extent they are useful and make it easier for the learners. The scientific researches in the field are still in an early stage with results that can be hardly classified as exhaustive and representative, but with the inclusion of the innovative information and communication technologies in education they will be necessary and practically grounded. In the presented paper the role of the effective UX and UI design in the process of adaptation of electronic textbooks for elementary and secondary education in Bulgaria according to the needs of the digital generation is outlined. A critical review of the contemporary Bulgarian practices applying different models of integration of the interactivity and the multimedia technology in the electronic textbooks will be done. The purpose of the research is to be displayed the real condition of the electronic textbooks in Bulgaria at the moment in the context of the UX and the UI design, as well as to be indicated the possibilities, which will grant the user experience design and the user interface design to the authors and the publishers during the creation of highly effective textbooks for a complete educational process.

Keywords: UX and UI design, electronic textbooks, multimedia, digital generation, education

About the author

Chief Assistant Professor Maya Stoyanova has a PhD in Public Communications and Information Sciences. She teaches Graphic Design and Book Design – practicum at Sofia University, Faculty of Journalism and Mass Communication. Her publications are in the field of visual communication, typography and graphic design of print and digital media.

To contact the author: majas@uni-sofia.bg